

ЭХТИЁТ ЧОРАСИНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШИ, ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ЖИХАТДАН ШАРТЛАНГАНЛИГИ

Рахимов Нодирбек Муйдинович

ИИБ Академияси Магистратура ташкилий-тактик бошқарув йуналиши
4-гурух тингловчиси, подполковник

Тарихга назар ташласак, ҳуқуқ пайдо бўлиб, давлатчилик шаклланиб, ривож топа бошлагач, ҳуқуқ институтлари ҳам кенгайиб, ўз ўрнига эга бўлиб борган. Давлатимиз ҳудудида дастлаб урф-одат қоидалари амал қилган бўлса, кейинчалик диний қарашлар асосида вужудга келган қоидаларга асосан ижтимоий муносабатлар тартибга солина бошланган. Милодий VII асргача бўлган даврларда, яъни диёримизга ислом дини кириб келгунига қадар давлат бошлиқлари (хонлар) чекланмаган ваколатлардан фойдаланганлар. Жумладан, ҳуқуқ тартибот соҳасида улар томонидан чиқарилган фармонларга, шунингдек, ҳарбий тартиб-қоидаларга амал қилинган. Ислом дини кенг тарқалгач, ислом дини ва шариат қоидаларига асосан ҳуқуқий муносабатлар тартибга солинган³⁷. Ислом ҳуқуқида барча ижтимоий муносабатлар мукамал тартибга солинганлиги барчамизга маълум. Шу жумладан, жиноятлар, улар юзасидан иш юритиш тартиби, эҳтиёт чоралари масалалари батафсил белгиланган.

Россияда XVIII–XIX асрларда капиталистик муносабатлар ривожланиши натижасида давлат ҳокимияти тармоқлари тубдан ислоҳ қилиниб, суд ислохотлари натижасида 1864 йил Суд уставлари қабул қилинган. У 4 та Низомдан ташкил топган бўлиб, жиноий иш юритув Низомида илк бор гаров ва мулкый кафиллик ўз ифодасини топган. Ушбу Низомнинг 6-боби “Айбланувчининг терговдан бўйин товлашга бўлган уринишларини чеклаш ҳақида” деб номланган бўлиб, унинг 416-моддасида эҳтиёт чоралари тизими, 422-моддасида мулкый кафиллик ва 423-моддасида гаров эҳтиёт чораси ҳақида қайд этилган. Россияда бўлиб ўтган 1917 йилги тўнтаришдан сўнг қабул қилинган қонунларда эҳтиёт чоралари ўз ифодасини топган. 1923 йилги РСФСР Жиноят-процессуал кодекси мамлакатимиз ҳудудида амал қилган бўлиб, унда ҳам эҳтиёт чоралари белгиланган³⁸. Яъни 1929 ва 1959 йилларда қабул қилинган Жиноят-процессуал кодексларда эҳтиёт чоралари тизимида бирмунча ўзгаришлар бўлган унда гаров эҳтиёт чораси бўлмаган. 1994 йил 22 сентябрда қабул қилиниб, 1995 йил 1 апрелдан кучга кирган мустақил Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига эҳтиёт чоралари тизими

³⁷ Қаранг: Муқимов З. Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи: Дарслик. – Т., 2003. – Б. 35–39, 47–49, 51, 56–62, 238.

³⁸ Қаранг: Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, с изменениями до 1 июля 1953 г. – М., 1953. – С. 26–29.

шакллантирилган.

Ўзбекистонда инсон ҳуқуқлари ва эркинликларининг устуворлигига эришиш, инсон ва жамият, қолаверса, давлат манфаатларига хизмат қиладиган қонунларни жорий этиш бўйича кенг қамровли ишлар қилинаётганлиги бутун дунё томонидан эътироф этилмоқда. Суд-ҳуқуқ соҳасида ҳам шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, жамият ва давлат манфаатларини ғайриқонуний тажовузлардан қўриқлашга қаратилган бир қатор ижобий ишлар амалга оширилди.

Амалдаги ЖПКга мувофиқ, шахс, жамият ва давлат манфаатларига зарар етказган (жиноят содир этган шахс) субъектларга нисбатан давлат томонидан белгиланган таъсир чораларини тегишли органлар (терговга қадар текширув, суриштирув, тергов, прокуратура ва суд органлари), мансабдор шахслар мажбурий тартибда қўллаши мумкин. Ушбу фаолият давомида давлат мажбурловининг шакли бўлган жиноят-процессуал мажбурлов қўлланилади. Илмий адабиётларда процессуал мажбурлов ҳақида олимларнинг турлича фикрлари ифодаланган³⁹. Баъзилар уни алоҳида турдаги жавобгарлик, дея эътироф этсалар⁴⁰, бошқалари аксинча фикрларни асослаганлар⁴¹. Аҳамиятли жиҳати эса эҳтиёт чораси ҳам жиноят-процессуал мажбурлов чоралари қаторига киради.

Эҳтиёт чоралари ҳам жиноят процессининг мақсадларига эришишда мақбул шарт-шароитларнинг яратилишини таъминлаш учун хизмат қилади.

Эҳтиёт чораларининг илмий ва амалий жиҳатлари ҳақида жуда кўп олимлар ўз тадқиқотларини олиб бориш орқали ёритганлар. Тадқиқот олиб борган олимларнинг барчаси эҳтиёт чорасини процессуал мажбурловнинг бир тури сифатида эканлиги ҳақида ўз фикрларини билдирганлар. Ўзбекистон олимларидан З.Ф.Иноғомжонованинг эътирофича, эҳтиёт чоралари – айбланувчига ёки судланувчига мажбурий таъсир кўрсатиш чоралари ҳисобланиб, ЖПКнинг 236-моддасига биноан, ўз олдига: 1) дастлабки терговдан ва суддан бўйин товлаш; 2) келгусида содир этиши эҳтимол бўлган жиноий фаолиятнинг олдини олиш; 3) иш бўйича ҳақиқатни аниқлашга ҳалал берадиган уринишларга йўл қўймаслик; 4) ҳукмнинг ижро этилишини

³⁹ Қаранг: Жиноят процесси (умумий қисм)/ З.Ф.Иноғомжорова умумий таҳрири остида. – Т., 2002. – Б. 271; Ўзбекистон Республикасининг жиноят процесси / Б.А.Миренский, А.Х.Раҳмонкулов, Ж.Камолходжаев, В.В.Қодирова. – Т., 2004. – Б. 169; *Тўлаганова Г.З.* Жиноят процессида шахсий ҳуқуқларни чеклаш мезонлари. – Т., 2007. – Б.57; Ўзбекистон Республикаси жиноят-процессуал кодексига шарҳлар /Нашр этиш учун масъул У.Таджиханов. – Т., 2000. – Б. 317.

⁴⁰ *Трунов И.Л., Трунова Л.К.* Меры пресечения в уголовном процессе. – СПб., 2003. – С. 44; *Зинатуллин З.З.* Уголовно-процессуальное принуждение и его эффективность. – Казань, 1981. – С. 11–12; *Чистякова В.С.* Законность и обоснованность применения мер уголовно-процессуального принуждения. – М., 1978. – С. 6; *Корнуков В.Н.* Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве. – Саратов, 1978. – С.20.

⁴¹ *Коврига З.Ф.* Уголовное-процессуальное принуждение. – Воронеж, 1975. – С. 30; *Еникеев З.Д.* Меры процессуального принуждения в системе средств обвинения и защиты. – Уфа, 1978. – С. 15; *Петрухин И. Л.* Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение. – М., 1985. – С. 52.

таъминлаш мақсадларини кўяди⁴². Г.З.Тўлаганова ҳам ушбу фикрларга қўшилади⁴³. У.А.Тухташевнинг қайд этишича, эҳтиёт чоралари жиноят-процессуал мажбурлов чоралари ҳисобланиб, жиноят процесси доирасида айбланувчи, жуда кам ҳолларда жиноий қилмиш содир этганликда гумон қилинаётган шахслар, судланувчи, суд ҳукми қонуний кучга киргунча маҳкумларга нисбатан ваколатли мансабдор шахслар томонидан қонунда белгиланган асосларга кўра айбланувчи, судланувчининг суриштирувдан, дастлабки терговдан ва суддан бўйин товланининг олдини олиш; унинг бундан буёнги жиноий фаолиятининг олдини олиш; унинг иш бўйича ҳақиқатни аниқлашга халал берадиган уринишларига йўл қўймаслик; ҳукмнинг ижро этилишини таъминлаш мақсадида қўлланилади⁴⁴.

Ўз навбатида, М.С.Строговичнинг қайд этишича, эҳтиёт чоралари деб, айбланувчининг эркинлигини чекловчи ва сезиларли даражада унинг манфаатларига дахл қиладиган, қонун билан белгиланган мажбурлов чораларига айтилади⁴⁵. Берилган таъриф мазмунан содда ва аниқ бўлса-да, унинг тўлиқ эмаслиги ва шу билан бирга умумий фикрларни шакллантиришда фойдаланиш мумкинлигини эътироф этиш керак.

Б.Б.Булатовнинг таъкидлашича, эҳтиёт чоралари айбланувчининг дастлабки тергов ва суддан яшириниши, иш бўйича ҳақиқатни аниқлашга тўсқинлик қилиши, янги жиноят содир этиш имкониятини бартараф этиш, шунингдек ҳукм ижросини таъминлаш мақсадида суриштирувни амалга ошираётган шахс, терговчи, прокурор ёки суд томонидан қўлланиладиган айбланувчининг эркинлигини чекловчи жиноят-процессуал мажбурловнинг олдини олувчи чоралари кўринишлари ҳисобланади⁴⁶.

Ю.В.Манаев, В.С.Посник ва В.В.Смирновнинг фикрича, “эҳтиёт чоралари бу жиноий суд иш юритувининг вазифаларини бажариш мақсадида терговчи томонидан қонунда белгиланган асослар бўлганида айбланувчига нисбатан (алоҳида ҳолларда гумон қилинувчига нисбатан) айбловнинг оғирлиги ва гумон қилинувчи ёки айбланувчи шахсини тавсифловчи ҳолатларни ҳисобга олган ҳолда қўлланиладиган давлат мажбурловининг процессуал чораларидир”⁴⁷.

Юқорида фикрлари келтирилган олимларнинг фикрлари қўшилиш мумкин, аммо ушбу таърифларни ҳар томонлама тўлиқ дейиш мушкул. Чунки

⁴² Иногомжоновна З.Ф., Тўлаганова Г.З. Жиноят процесси муаммолари: Ўқув қўлланма. – Т., 2006. – Б.120.

⁴³ Қаранг: Тўлаганова Г.З. Жиноят процессида шахсий ҳуқуқларни чеклаш мезонлари: Монография. – Т., 2007. – Б. 87–155.

⁴⁴ Қаранг: Уголовный процесс: Общая часть: Учебное пособие / Автор-составитель У.А.Тухташева. – Т., 2007. – С. 398.

⁴⁵ Қаранг: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т.1. – М., 1968. – С. 273.

⁴⁶ Қаранг: Булатов Б.Б. Эффективность мер пресечения, не связанных с содержанием под стражей. – Омск, 1984. – С. 14.

⁴⁷ Қаранг: Манаев Ю.В., Посник В.С., Смирнов В.В. Применение мер пресечения следователем. – Волгоград, 1976. – С. 8.

А.Х.Раҳмонкулов, З.Ф.Иноғомжонова, Г.З.Тўлаганова эҳтиёт чораларининг мақсадларига эътибор берган ҳолда, фақат бошқа процессуал мажбурлов чораларидан фарқ қилувчи жиҳатларини ёритиб, эҳтиёт чораларининг бошқа хусусиятлари ҳақида тўхталмаганлар. У.А.Тухташева эса, ушбу олимларнинг фикрларини давом эттирган ҳолда, эҳтиёт чораларининг қачон қўлланилиши ҳақидаги мулоҳазаларини ёритган. М.С.Строгович эса, эҳтиёт чораларининг бошқа процессуал мажбурлов чораларидан мажбурийлик хусусиятига кўра фарқи ҳақида сўз юритиб, бошқа жиҳатларига муносабат билдирмаган. Б.Б.Булатов ҳам кўпроқ эҳтиёт чораларини қўллашнинг мақсади ҳақида мулоҳаза юритган. Ю.В.Манаев, В.С.Посник, В.В.Смирновнинг эҳтиёт чоралари ҳақидаги фикрлари бирмунча тўлароқ ифодаланган, аммо уларда эҳтиёт чораларининг барча хусусиятлари тўлиқ акс этмай қолган.

Бошқа чет давлатларнинг жинойт процессига эътибор бериладиган бўлса, эҳтиёт чораларининг мазмуни бироз бошқачароқ ифодаланганлигини англаш мумкин. Бу ҳар бир давлатдаги ўрнатилган процессуал тартиб ва қонунчилик тизимининг мазмунига чамбарчас боғлиқ. Эҳтиёт чоралари барча давлатларда уни қўлловчи субъект ёки қўлланиладиган субъектлар орқали ва қўллаш тартибига кўра қисман фарқланса-да, мақсадига кўра деярли бир хил вазифани бажаришга йўналтирилади⁴⁸.

Юқорида қайд этилган фикрлар мазмунини инобатга олган ҳолда ва қонунчиликдаги сўнгги ўзгартиришлар ва қўшимчалар моҳиятидан келиб чиқиб, эҳтиёт чораларига қуйидагича таъриф бериш мумкин: эҳтиёт чораси деганда, гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчининг қонун билан белгиланган мажбуриятларни тўла ижро этишларини ва жинойт процессининг вазифалари бажарилишини таъминлаш мақсадида қонунда белгиланган тартибда, муайян асослар бўлганда суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки судья томонидан қўлланиладиган процессуал мажбурлов чораси тушунилади.

⁴⁸ Қаранг: Уголовный процесс современных зарубежных государств: Учебное пособие / К.Б.Калиновский. – Петрозаводск, 2000. – С. 48.

